

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ И СТАБИЛЬНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ

Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна,

Ташкентский химико-технологический институт

Кафедра «Технология пищевых продуктов», Республика Узбекистан,

E-mail: djaxangirova77@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10849682>

Аннотация: Одной из актуальных проблем современного производственного предприятия является хранение сырья. Сырьё будучи основой любого производства требует к себе особого подхода и отношения. Многие производства закупают сырьё в больших в количествах и хранят их в складах, амбарах, в специальных хранилищах. Однако не всегда условия хранения сырья соответствуют требованиям или нормам для обеспечения сохранности сырья.

Условия хранения - оптимальные параметры окружающей среды (температура, влажность окружающего воздуха, световой режим и др.) и правила обращения (меры предохранения от порчи вредителями, насекомыми, грызунами; меры сохранения целостности упаковки и др.), необходимые для обеспечения сохранности присущих продуктам переработки зерна органолептических, физикохимических свойств и показателей безопасности.

Зерно, предназначенное для производства мукомольно-крупяной продукции, должно соответствовать требованиям Общего технического регламента «О безопасности зерна», утверждённого постановлением Кабинета Министров № 99 от 31 марта 2016 г.

Показатели токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов, зараженности и загрязненности вредителями, вредной, минеральной и металломагнитной примесей, влажности и зараженности муки возбудителем «картофельной болезни» хлеба не должны превышать предельно допустимых уровней[1].

Для исследования микробиологической устойчивости зернового сырья мы испытали несколько видов местного зернового сырья (таблица 1), рассматриваемого как один из основных сырьевых ресурсов. Зерновое сырьё помолотое хранилось при различных условия в течении 6 месяцев (таблица 1)

Таблица 1

№	Наименование сырья	Условия хранения
1-1	Рис сечка (местного сорта)	T= 20°C ±3 W= 25% ±2
1-2	Пшено (местного сорта)	T= 20°C ±3 W= 25% ±2
1-3	Сорго (местного сорта)	T= 20°C ±3 W= 25% ±2
2-1	Рис сечка (местного сорта)	При комнатной T и W в течении 6 месяцев
2-2	Пшено (местного сорта)	При комнатной T и W в течении 6 месяцев
2-3	Сорго (местного сорта)	При комнатной T и W в течении 6 месяцев
2-4	Бурый рис (местного сорта), купленный на рынке	Хранился в условиях рынка

Микробиологическая чистота была проведена по ГОСТ 26972-86.

Был проведен качественный анализ на определение бактерий группы кишечной палочки в среде Кесслер-Свенартон и ОМЧ (общее микробное число) в среде питательного агара с дрожжевым экстрактом и глюкозой.

Определение ОМЧ основано на высевах разведений 1 мл продукта в агаризованную питательную среду, культивирование посевов в аэробных условиях при T (30±1)°C в

течении 72ч, подсчете всех мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и пересчете их количества на 1 г. (Рисунок 1)

Определение бактерий группы кишечной палочки основано на высеве разведений 1 мл продукта в пробирки с жидкой селективно-диагностической лактозной средой, культивирование посевов в аэробных условиях при Т (37±1)°С в течении 48ч, учете пробирок, в которых отмечен рост грамотрицательных коротких палочек, ферментирующих лактозу с образованием кислоты и газа. (Рисунок 2)

Рис.1 Общее микробное число в агаризованной среде

Рис.2 Бактерии группы кишечной палочки в среде Кесслер-Свенартон

Как показывают результаты полученного анализа общее микробное число не удалось подсчитать за счет меньшего количества разведений, поэтому количественное определение ОМЧ определить не удалось. Но наличие микроорганизмов в количестве 10^2 - 10^4 КОЕ/г допускается и считается безопасным для употребления в пищу [2].

Бактерии группы кишечной палочки были не обнаружены в образце 1-3 (сорго хранившееся при установленных условиях хранения), остальные образцы дали положительную реакцию на грамотрицательные кишечные палочки. Самое большое

количество кишечных палочек показали бурый рис и пшено. Исследования данной темы продолжаются.

Использованная литература:

1. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ» О безопасности продуктов переработки зерна, Узстандарт от «17» ноября 2016 г. № МТР-7
2. «Микробиологическая оценка процесса проращивания зерна пшеницы и гречихи», М.Л.Зенькова, Л.А.Мельникова, №4, Техника и технология пищевых производств, 2021 Т.51, стр 795
3. ГОСТ 26972-86 «Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа»